

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

Mujeres políticas iberoamericanas en X/Twitter: crítica al adversario y responsabilidad política

[10.5281/zenodo.18328976](https://doi.org/10.5281/zenodo.18328976)

Romina **Pepe-Oliva** | rpepe@uji.es
Universidad Jaume I , España

Andreu **Casero-Ripollés** | casero@uji.es
Universidad Jaume I , España

¿Cómo usan las mujeres políticas del cambio sus redes sociales? ¿Aprovechan las herramientas digitales para abrir el diálogo o reproducen dinámicas tradicionales en un nuevo escenario? Estas preguntas han guiado nuestra investigación sobre la comunicación digital de referentes políticas como *Ada Colau* o *Camila Vallejo*, protagonistas de procesos transformadores en Iberoamérica.

Comunicación política en tiempos de X

En un ecosistema digital cada vez más acelerado, **X/Twitter se ha consolidado como una herramienta estratégica para la interacción entre representantes políticos y ciudadanía**. Su potencial bidireccional permite no solo emitir mensajes, sino también dialogar, interpelar y responder. No obstante, *el hecho de tener la posibilidad de interactuar no garantiza que se utilice con fines participativos o deliberativos*.

Citación recomendada: Pepe-Oliva, R. Casero-Ripollés, A. (2025). Mujeres políticas iberoamericanas en X/Twitter: crítica al adversario y responsabilidad política [10.5281/zenodo.18328976](https://doi.org/10.5281/zenodo.18328976)

A través de un análisis de contenido (cuantitativo y cualitativo), nos propusimos **examinar el uso de las menciones en X/Twitter por parte de mujeres políticas iberoamericanas con discursos de cambio**, activistas que han saltado a la arena institucional con una agenda de transformación.

¿Con quién dialogan (si es que dialogan)?

Uno de los principales hallazgos del estudio es que, **si bien más del 67% de sus publicaciones incluyen menciones a otros actores, no todas buscan generar diálogo real**. Identificamos tres tipos de interacción:

- **Directa:** orientada a responder o entablar conversación.
- **Indirecta:** el mensaje menciona a alguien, pero no espera respuesta; se utiliza como altavoz para lanzar críticas o consignas.
- **Mixta:** combina elementos de ambas.

Lo llamativo es que **la mayoría de estas menciones no son para dialogar, sino para criticar al oponente político**. *Predomina una estrategia de confrontación o fiscalización antes que la apertura al intercambio con la ciudadanía.*

Crítica, fiscalización y ausencia de autocrítica

Un dato relevante es que **el 44% de las menciones tienen como objetivo atribuir responsabilidades políticas**, principalmente al gobierno. Los temas más recurrentes son las **políticas públicas** y las **amenazas al proceso democrático**, con menor presencia de otros asuntos como la *rendición de cuentas o la falta de preparación para el cargo*.

En este sentido, **las mujeres políticas analizadas muestran una estrategia comunicativa marcada por la crítica al adversario político**, pero con escaso espacio para la autocrítica o el reconocimiento de errores propios.

¿Dónde queda la ciudadanía?

Aunque X/Twitter permite el contacto directo con la ciudadanía, **las interacciones se centran mayoritariamente en otros actores del sistema político:** partidos, medios de comunicación, organizaciones sociales. **El vínculo con los y las votantes es menor y episódico**, lo que sugiere una continuidad de las lógicas

unidireccionales de la comunicación política tradicional, ahora adaptadas al entorno digital.

Conclusiones: ¿estrategia disruptiva o vieja política en nuevo formato?

Esta investigación aporta luz sobre cómo se configura la **comunicación digital de mujeres políticas que representan opciones de cambio**, y revela **una tensión entre el potencial participativo de las redes sociales y su uso real**. Aunque estas figuras representan alternativas al statu quo, **su estrategia en X/Twitter reproduce lógicas propias del enfrentamiento político tradicional**, centradas en la crítica al otro más que en el fortalecimiento del diálogo ciudadano.

Palabras clave: X/Twitter; medios sociales; comunicación política; mujeres políticas; interacción; responsabilidad política

← Post

Myriam Bregman
@myriambregman

...

¿Se imaginan la reacción de los diputados de @juntoscambioar que presentan el amparo si enteran que en @LegisCABA (donde son mayoría), los legisladores que estamos en forma presencial si no votamos a través del nuevo sistema creado para la pandemia aparecemos como ausentes?

9:14 p. m. · 7 sept. 2020

16

123

379

1

Indexfera es el blog de la revista científica *index.comunicación*.